

Paris-kompatible CO₂-Emissionsziele basierend auf dem **Extended Smooth Pathway Model** am Beispiel der EU

Stand: 03.06.2026

Andreas Wolfsteiner

Das hier verwendete Extended Smooth Pathway Model (ESPM) bietet einen Rahmen, um Paris-kompatible nationale Emissionspfade transparent herzuleiten. Am Beispiel der EU werden exemplarische Emissionsziele abgeleitet.

Die Analyse zeigt, dass die Bewertung von Paris-Kompatibilität im Spannungsfeld von drei Dimensionen erfolgt: globalem Ambitionsniveau, Verteilungslogik und realwirtschaftlicher Umsetzbarkeit. Hinzu kommt, dass zentrale Festlegungen unter erheblicher Unsicherheit getroffen werden müssen.

Gleichwohl ermöglicht eine explizite Ableitung nationaler Ziele aus globalen CO₂-Budgets einen konsistenten Referenzrahmen und kann damit dazu beitragen, perspektivisch zu in Summe Paris-kompatiblen NDCs zu kommen.

Inhalt

Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis.....	3
English Summary	4
Einleitung	6
Globale CO ₂ -Budgets	7
Das Extended Smooth Pathway Model (ESPM)	9
Bestimmung nationaler Budgets	9
Bestimmung nationaler Emissionspfade	10
Die RM-Szenariotypen	10
Mengen-Overshoot.....	13
Szenariotypen aus einer klimapolitischen Gesamtschau.....	13
Einordnung RM-Szenariotypen im Kontext zu integrierten Bewertungsmodellen (IAMs)	14
Exemplarische Emissionsziele für die EU	16
Globales Budget und Gewichtung Bevölkerung	16
Startveränderungssatz.....	16
Overshoot	16
Exemplarische Ergebnisse.....	17
Einordnung der bestehenden Ziele der EU.....	19
Einordnung im Rahmen des ESPM.....	19
Einordnung im Lichte einer weiteren NDC- und Equity-Benchmark-Analyse	21
Zielkonflikte zwischen Ambition, Verteilung und Umsetzbarkeit.....	22
Roadmap zu Paris-kompatiblen NDCs.....	24
Zusammenfassung	26
Literaturverzeichnis.....	27
Anhang: Tools zum ESPM.....	30

Abbildungsverzeichnis

Fig. 1: Exemplarische jährliche Veränderungssätze der RM-Szenariotypen	11
Fig. 2: Exemplarische Emissionspfade der RM-Szenariotypen	11
Fig. 3: Exemplarische Verläufe EU – globales Budget 550 Gt / Bevölkerung 50%.....	18
Fig. 4: Soll-Ist-Abgleich EU – globales Budget 550 Gt / Bevölkerung 50% / RM-6	20

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Verbleibende globale CO ₂ -Budgets ab 2020 bei einer Einhaltungswahrscheinlichkeit von 83%	7
Tab. 2: Übersicht RM-Szenariotypen.....	12
Tab. 3: Exemplarische CO ₂ -Budgets EU bei einem globalen Budget von 550 Gt.....	16
Tab. 4: Exemplarische Emissionsziele EU – globales Budget 550 Gt / Bevölkerung 50%	17
Tab. 5: Abgleich mit Klimazielen der EU.....	19
Tab. 6: Daten der sechs größten Emittenten.....	25

English Summary

Using the European Union as an example, this paper applies the Extended Smooth Pathway Model ([ESPM](#)) to illustrate how Paris-compatible national CO₂ emission targets can be derived from a remaining global CO₂ budget. The starting point is the budget property of CO₂: for limiting global warming to specific temperature levels, what ultimately matters is not a target year or a reduction percentage, but the cumulative amount of CO₂ emissions. Tab. 1 summarises key [remaining global CO₂ budgets](#) from 2020 onwards as assessed by the IPCC (cf. Wolfsteiner, 2025).

The ESPM clearly separates two steps: first, a national CO₂ budget is derived from a global budget; second, this national budget is translated into plausible national emission pathways. For the allocation of the global budget, the paper uses a weighted distribution key combining a country's shares of global population and global emissions in a base year. This reflects the principles of equality and grandfathering. A broader discussion of possible criteria for allocating a global budget — in particular historical responsibility, economic capability, equality, current reality and cost efficiency — is provided in the complementary [Big Six paper](#) explicitly referred to here (Sargl, et al., 2026).

To derive emission pathways, the ESPM uses the Regensburg Model Scenario Types ([RM Scenario Types](#)). These scenario types differ mainly in how annual rates of change or reduction evolve over time. Tab. 2 provides an overview of the scenario types; Fig. 1 and Fig. 2 illustrate their different annual rates of change and the resulting emission pathways. A more detailed description of the RM Scenario Types is also provided in the [Big Six paper](#) (Sargl, et al., 2026) and in the corresponding [methodological publications](#) (Wolfsteiner & Wittmann, 2026a).

The central purpose of this approach is not to determine one single “correct” Paris-compatible pathway. Rather, it is to make explicit the key framework assumptions behind national targets. Choices regarding the remaining global CO₂ budget, the allocation rule and the shape of the national emission pathway are scientifically informed, but ultimately involve normative and political decisions under uncertainty. The ESPM is designed to make these choices transparent and to show their implications for national targets.

In the EU example, the paper assumes a remaining global CO₂ budget of 550 Gt from 2020 onwards, which according to the IPCC corresponds to limiting global warming to 1.7 °C with a likelihood of 83%. With a 50% weighting of population, this results in a remaining CO₂ budget for the EU of 36.2 Gt from 2020 onwards (Tab. 3). Tab. 4 shows the resulting exemplary EU emission targets for different RM Scenario Types; Fig. 3 presents the corresponding annual rates of change and emission pathways. For the linear scenario type RM-6, for example, the results imply a CO₂ reduction of 55%

by 2030, 84% by 2040 and CO₂ neutrality in 2046. At the same time, net negative CO₂ emissions of 1.6 Gt would have to be realised by 2100 to compensate for the temporary CO₂ budget overshoot.

The comparison with existing EU targets shows that, under the assumptions chosen here, these targets can largely be described as Paris-compatible (Tab. 5). Fig. 4 additionally provides a target–actual comparison for the period 2020–2024: the EU’s cumulative actual emissions were only slightly above the budget derived from the linear comparison pathway, while the pandemic and the energy crisis visibly contributed to the observed trajectory.

The paper also places the EU targets in the context of another NDC and equity benchmark analysis (den Elzen, et al., 2026). Under certain methodological assumptions, that analysis even classifies the EU targets as compatible with 1.5 °C. The comparison illustrates that assessments of Paris compatibility strongly depend on assumptions regarding the global level of ambition, the allocation logic and real-world feasibility.

Finally, Tab. 6 refers to the six largest emitters. This perspective is developed more systematically in the [Big Six paper](#) (Sargl, et al., 2026), which examines how Paris-compatible targets for the major emitters depend on different global framework assumptions and proposes a roadmap towards collectively Paris-compatible NDCs. A complementary feasibility [stress test](#) (Wolfsteiner, 2026) asks what happens when such targets are assessed against more realistic global assumptions and feasibility constraints. More generally, transparently deriving national targets from the global requirements of the Paris Agreement can increase pressure on Parties to submit Paris-compatible NDCs and may help foster convergence on key global framework assumptions. This can thereby contribute to collectively Paris-compatible NDCs over time. The present EU paper can therefore be understood as a more detailed application example: using the EU as a case study, it shows how national targets can be transparently derived from global CO₂ budgets, explicit allocation keys and plausible emission pathways, and how they can be assessed in a policy-relevant way.

Einleitung

CO₂ reichert sich in der Atmosphäre an. Daher ist die Summe der CO₂-Emissionen entscheidend für die Einhaltung bestimmter Grenzen der Erderwärmung (Budgeteigenschaft von CO₂). Deshalb sollten sich NDCs¹ an einem verbleibenden globalen CO₂-Budget orientieren.

Bei der Umsetzung stellen sich jedoch folgende Fragen, die zwar wissenschaftlich basiert, aber letztendlich politisch beantwortet werden müssen:

1. An welchem global verbleibenden CO₂-Budget sollen sich Staaten bei ihren NDCs orientieren (im Rahmen des derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstandes)?
2. An welcher Aufteilung eines globalen CO₂-Budgets sollen sich Staaten bei ihren NDCs orientieren (beinhaltet auch normative Entscheidungen)?
3. Wie kann ein daraus resultierendes national verbleibendes CO₂-Budget in einen sinnvollen Emissionspfad übersetzt werden?

Das Extended Smooth Pathway Model ([ESPM](#)) bietet einen Rahmen, in dem diese Fragen mit nachvollziehbaren Ergebnissen beantwortet werden können.

¹ Das Konzept der Nationally Determined Contributions (NDCs) wurde im Artikel 4 des Pariser Abkommens eingeführt (Bottom-up-Ansatz). Im Rahmen des [Pariser-Ambitionsmechanismus](#) sollen die Staaten immer ehrgeizigere NDCs vorlegen, bis diese in Summe Paris-kompatibel sind.

Die NDCs sind bisher weit davon entfernt, in Summe Paris-kompatibel zu sein. Siehe dazu beispielsweise den aktuellen [Synthesereport](#) zu den eingereichten NDCs des UNFCCC, den [Emissions Gap Reports](#) der UNEP und den [ClimateActionTracker](#).

Globale CO₂-Budgets²

Zu den verbleibenden globalen CO₂-Budgets hat der IPCC in seinem Sechsten Sachstandsbericht 2021 (Arbeitsgruppe I) folgende Zahlen veröffentlicht:

Warming	Remaining carbon budgets
[°C]	[GtCO ₂ from 2020 on]
1.5	300
1.6	400
1.7	550
1.8	650

Tab. 1: Verbleibende globale CO₂-Budgets ab 2020 bei einer Einhaltungswahrscheinlichkeit von 83%³

Die globalen CO₂-Emissionen werden in 2025 auf 42.2 Gt geschätzt (GCP, 2025).

Die Notwendigkeit der Bewertung sozioökonomischer Folgen bei der Geschwindigkeit der Dekarbonisierung, die angegebenen Wahrscheinlichkeiten, die Szenariovariation bei den Nicht-CO₂-Treibhausgasen, geophysikalische Unsicherheiten und der Sachverhalt, dass der naturwissenschaftliche Kenntnisstand nicht statisch ist, machen deutlich, dass die Entscheidung über ein globales CO₂-Budget, an dem sich NDCs orientieren, zwar wissenschaftlich basiert, aber letztlich eine politische sein muss.

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in seinem wegweisenden Urteil 2021 hierbei klargestellt: Klimapolitik muss sich an verbleibenden CO₂-Restbudgets orientieren (cf. BVerfG, 2021).⁴

² Hinweis: Zahlen werden in diesem Papier in englischer Schreibweise wiedergegeben.

³ Grundlage für Tab. 1 sind Tabelle SPM.2 sowie die Tabellen TS.3 und 5.8 im Sechsten Sachstandsbericht der Arbeitsgruppe I des IPCC (cf. IPCC, 2021).

[Hier](#) findet sich eine weitere **Kurzzusammenfassung** und **Interpretation** der Aussagen des IPCC zu verbleibenden **globalen CO₂-Budgets** (Wolfsteiner, 2025).

Hier werden nur die Budgets bis zu einer Erderwärmung von 1.8 °C angegeben, da das Pariser Abkommen eine **deutliche Unterschreitung** der 2 °C-Grenze vorsieht. Außerdem werden nur die Budgets angegeben, die mit einer Einhaltungswahrscheinlichkeit von 83% korrespondieren, da das Anstreben eines Ziels mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als nicht sinnvoll erachtet wird.

Zu den weiteren naturwissenschaftlichen Hintergründen wird auf den IPCC-Bericht verwiesen (cf. IPCC, 2021).

Hier eine Webanwendung zur Bestimmung linearer globaler Emissionspfade, die ein vorzugebendes CO₂-Budget einhalten, wobei ein temporärer Overshoot möglich ist: <https://global-paths.climate-calculator.info>.

⁴ Auszug aus den wesentlichen Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, 2021):

“Die verfassungsrechtlich maßgebliche Temperaturschwelle von deutlich unter 2 °C und möglichst 1,5 °C kann prinzipiell in ein globales CO₂-Restbudget umgerechnet werden, das sich dann auf die Staaten verteilen lässt. Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat für verschiedene Temperaturschwellen und verschiedene Eintrittswahrscheinlichkeiten aufgrund eines qualitätssichernden Verfahrens unter Offenlegung der verbleibenden Unsicherheit konkrete globale CO₂-Restbudgets benannt. Auf dieser Grundlage hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen auch für Deutschland ein ab 2020 verbleibendes konkretes nationales Restbudget ermittelt, das mit dem Paris-Ziel vereinbar wäre. Aufgrund der hierin enthaltenen Ungewissheiten und Wertungen kann die ermittelte Budgetgröße zwar derzeit kein zahlengenaues Maß für die verfassungsgerichtliche Kontrolle bieten. Dem Gesetzgeber bleibt Entscheidungsspielraum. Diesen darf er jedoch nicht nach politischem Belieben ausfüllen. Besteht wissenschaftliche Ungewiss-

Dies ergibt sich aus der physikalisch gegebenen Budgeteigenschaft von CO₂. Es gibt kein Entrinnen aus der Notwendigkeit, Entscheidungen unter Unsicherheit treffen zu müssen.

Wenn die Vertragsstaaten bei ihren NDCs ein dahinterstehendes globales CO₂-Budget und einen dahinterstehenden Verteilungsschlüssel transparent machen oder dies vermehrt von ihnen eingefordert wird, kann dies einen Diskurs in Gang setzen, der zu konvergierenden globalen Orientierungsgrößen führen kann und damit perspektivisch zu in Summe Paris-kompatiblen NDCs beiträgt.

heit über umweltrelevante Ursachenzusammenhänge, erlegt Art. 20a GG dem Gesetzgeber eine besondere Sorgfaltspflicht auf. Danach müssen bereits belastbare Hinweise auf die Möglichkeit gravierender oder irreversibler Beeinträchtigungen berücksichtigt werden. Derzeit kann ein Verstoß gegen diese Sorgfaltspflicht nicht festgestellt werden. Zwar folgt daraus, dass Schätzungen des IPCC zur Größe des verbleibenden globalen CO₂-Restbudgets zu berücksichtigen sind, obwohl darin Ungewissheiten enthalten sind. Durch die in § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG [Bundes-Klimaschutzgesetz] in Verbindung mit Anlage 2 geregelten Emissionsmengen würde das vom Sachverständigenrat für Umweltfragen auf der Grundlage der Schätzungen des IPCC ermittelte Restbudget bis zum Jahr 2030 weitgehend aufgebraucht. Das Maß an Verfehlung bildete jedoch verglichen mit den derzeit in der Berechnung des Restbudgets enthaltenen Unsicherheiten keine hinreichende Grundlage für eine verfassungsgerichtliche Beanstandung.“

In einer im Januar 2022 neu eingereichten Verfassungsbeschwerde wird u. a. hinterfragt, wie mit den „enthaltenen Unsicherheiten“ umzugehen ist (Geulen & Klinger (RA), 2022).

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte April 2024 kritisiert ebenfalls, dass in diesem Fall die Schweiz ihren Anteil der Verantwortung an dem global Notwendigen nicht ausreichend z. B. über ein CO₂-Budget quantifiziert hat (cf. European Court of Human Rights, 2024).

Das Extended Smooth Pathway Model (ESPM)

Das ESPM besteht aus zwei Teilschritten: Im ersten Schritt werden nationale Budgets bestimmt. Im zweiten Schritt werden von diesen Budgets plausible nationale Emissionspfade abgeleitet.⁵

Bestimmung nationaler Budgets

Es sind viele Kriterien denkbar, um nationale Budgets von einem globalen Budget abzuleiten. Peters et al. betonen die besondere Aussagekraft der Kombination der Kriterien „Bevölkerung“ und „Emissionen“: *“these two alternatives act as bounds to a range of blended options, and demonstrate how national quotas can be allotted using any mix of the two alternatives”* (Peters, et al., 2015, p. 3). Dabei kann über die „Emissionen“ die **derzeitige Realität** und über die „Bevölkerung“ das Thema **Klimagerechtigkeit** adressiert werden. Damit werden die beiden wichtigsten Kriterien abgebildet. Zur Diskussion der Verwendung **weiterer Kriterien** sei ausdrücklich auf den entsprechenden Exkurs [in](#) (Sargl, et al., 2026) verwiesen.⁶

Im Folgenden wird dieser gewichtete Verteilungsschlüssel verwendet, der je nach Gewichtung alle Kombinationen der beiden Kriterien abbildet:⁷

$$B^i = \left(C * \frac{P_{BY}^i}{P_{BY}} + (1 - C) * \frac{E_{BY}^i}{E_{BY}} \right) * B$$

Dabei sind:

E_{BY} bzw. E_{BY}^i globale Emissionen bzw. Emissionen des Landes i im Basisjahr; hier: $BY = 2019$

P_{BY} bzw. P_{BY}^i globale Bevölkerung bzw. Bevölkerung des Landes i im Basisjahr

B bzw. B^i verbleibendes globales bzw. nationales CO₂-Budget des Landes i ; hier ab 2020

C Gewichtung der Bevölkerung

Diese Gewichtungsformel ermöglicht es, einen Kompromiss zu finden zwischen Gerechtigkeitsaspekten und der Machbarkeit der sich ergebenden Ziele (cf. Sargl, et al., 2026; European Scientific

⁵ Diese Vorgehensweise ist inspiriert von (Raupach, et al., 2014). In Modellen mit konvergierenden Pro-Kopf-Emissionen wird dagegen ein globaler Pfad auf Länder aufgeteilt (cf. Sargl, et al., 2017; Sargl, et al., 2024a; Wittmann & Wolfsteiner, 2023).

⁶ Folgende Prinzipien lassen sich grundsätzlich unterscheiden:

- historische Verantwortung,
- ökonomische Leistungsfähigkeit,
- Gleichheit,
- derzeitige Realität (Grandfathering) und
- Kosteneffizienz.

Die hier verwendete Gewichtungsformel bildet die Prinzipien „Gleichheit“ und „Grandfathering“ ab.

⁷ Andere Ansätze zur Ermittlung eines nationalen Budgets lassen sich ebenfalls ins ESPM integrieren.

Advisory Board on Climate Change, 2023; Sargl, et al., 2021; Wiegand, et al., 2021; Wolfsteiner, 2026).

Das Jahr 2019 wird als Basisjahr für den Verteilungsschlüssel gewählt, da vielfach darauf verwiesen wurde, dass die globalen Emissionen etwa um das Jahr 2020 ihren Höhepunkt erreichen müssten, um die 1.5 °C-Grenze einzuhalten (cf. e.g. UNEP, 2017, p. 3). Die Folgejahre sind außerdem durch außergewöhnliche externe Schocks beeinflusst und daher als Referenz weniger geeignet.

Bestimmung nationaler Emissionspfade

Um Emissionspfade abzuleiten, die ein bestimmtes Budget einhalten, werden bisher vor allem folgende Methoden verwendet:

(1) Linearer Reduktionspfad (Emissionspfad ist eine Gerade)

Dabei werden die Jahre bis zur Erreichung der Emissionsneutralität oft mit folgender vereinfachten Formel berechnet: $2 * B^i / E_{BY}^i$ (cf. e.g. SRU, 2020).

(2) Konstanter jährlicher Reduktionssatz (Emissionspfad ist konvex)

Dabei wird iterativ berechnet, mit welchem konstanten jährlichen Reduktionssatz das vorgegebene Budget bzw. Klimaziel eingehalten werden kann (cf. e.g. UNEP, 2019).

Aus einer klimapolitischen Gesamtschau heraus können jedoch andere Verläufe der Emissionspfade und insbesondere der jährlichen Veränderungssätze sinnvoller sein (siehe Kapitel „Szenariotypen aus einer klimapolitischen Gesamtschau“). Daher haben wir die RM-Szenariotypen entwickelt.

Die RM-Szenariotypen

Unsere Tools bieten sechs idealtypische Szenariotypen an.

Dabei unterscheiden sich die Szenariotypen RM 1 – 5 in der Annahme über den Verlauf der jährlichen Veränderungssätze.⁸ Jährliche Veränderungssätze werden in vielen Bereichen verwendet (z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation, Geschäftsentwicklung etc.) und sind besonders gut geeignet, um einen sinnvollen Verlauf über die Zeit hinweg zu beschreiben.

RM-6 geht dagegen von einem konstanten jährlichen Reduktionsbetrag aus (der Emissionspfad ist damit eine Gerade).

⁸ Da RM-2-exp in den Ergebnissen nahezu äquivalent zu RM-4-quadr ist, wird RM-2 in diesem Papier nicht miteinbezogen (cf. Wolfsteiner & Wittmann, 2026a).

Die Emissionspfade ergeben sich damit indirekt über die Bestimmung der jährlichen Veränderungssätze (RM 1 – 5) bzw. des jährlichen Reduktionsbetrages (RM-6).

Fig. 1 und Fig. 2 zeigen anhand globaler Pfade grafisch die Unterschiede zwischen den Szenariotypen.⁹

Fig. 1: Exemplarische jährliche Veränderungssätze der RM-Szenariotypen

Fig. 2: Exemplarische Emissionspfade der RM-Szenariotypen

⁹ Bei den globalen Pfaden wurde ein globales CO₂-Budget ab 2020 von 550 Gt zugrunde gelegt. Als Startveränderungssatz 2020 wurde +0.5% gewählt. Als Minimumwert für die jährlichen Emissionen wurden -0.8 Gt vorgegeben (-2% der Emissionen in 2019). Bereits bekannte Ist-Emissionen nach 2019 wurden hier nicht berücksichtigt. Verwendetes Tool: (Wolfsteiner & Wittmann, 2026c).

Tab. 2 gibt einen Überblick über die Eigenschaften der RM-Szenariotypen.¹⁰ Für eine umfassende mathematische Beschreibung der RM-Szenariotypen wird [auf](#) (Wolfsteiner & Wittmann, 2026a) verwiesen.

Szenariotyp	Verlauf der jährlichen Veränderungssätze (siehe Fig. 1)		Mathematische Modellierung der Veränderungssätze	Verlauf der jährlichen Veränderungsbeträge	Verlauf der Emissionspfade (siehe Fig. 2)
RM-1-const	konstant		$y = \textit{konstant}$	konkav	konvex
RM-3-lin	linear		$y = ax + b$	u-förmig	s-förmig ¹¹ (erst konkav dann konvex)
RM-4-quadr	konkav		$y = ax^2 + b$	u-förmig	
RM-5-rad	konvex		$y = a\sqrt{x} + b$	u-förmig	
RM-6-abs	konkav		-	konstant	linear

Tab. 2: Übersicht RM-Szenariotypen

In Bezug auf den Anstieg¹² der jährlichen Reduktionssätze bei monotonem Verlauf können folgende vier Grundtypen unterschieden werden:

- (1) Konstant: konstanter jährlicher Reduktionssatz (RM-1-const)
- (2) Linear: linearer Anstieg (RM-3-lin)
- (3) Konkav: anfangs unterproportionaler Anstieg (RM-4-quadr, RM-6-abs)
- (4) Konvex: anfangs überproportionaler Anstieg (RM-5-rad)

Der Szenariotyp RM-1-const liefert mit dem konstanten jährlichen Reduktionssatz einen wertvollen Hinweis auf die Größe der Herausforderung. Für die politische Bestimmung eines Emissionspfades ist er weniger geeignet, wenn der sich ergebende Reduktionssatz insbesondere am Anfang als unrealistisch eingeschätzt wird. Auch beim Szenariotyp RM-6-abs kann der anfängliche Reduktionssatz nicht auf der Basis einer realistischen Einschätzung vorgegeben werden, sondern ergibt sich endogen. Bei RM 3 – 5 hingegen ist der Startveränderungssatz ein zu wählender Parameter, der damit auf einer realistischen Basis vorgegeben werden kann.

Da die Reduktionssätze bei den Szenariotypen RM-4-quadr und RM-6-abs anfangs nur langsam steigen, ist später ein starker Anstieg der jährlichen Reduktionssätze notwendig (siehe Fig. 1). Der

¹⁰ Die Abkürzung „RM“ steht für Regensburger Modell, in dem die RM-Szenariotypen zur Bestimmung von globalen Pfaden verwendet werden. Beim Regensburger Modell handelt es sich um einen Konvergenzansatz, bei dem sich die Pro-Kopf-Emissionen schrittweise bis zur vollständigen Konvergenz angleichen (cf. Sargl, et al., 2017; Sargl, et al., 2024b). Das ESPM und das RM können unter Resource Sharing Models subsumiert werden (cf. Sargl, et al., 2024a; Wittmann & Wolfsteiner, 2023).

¹¹ Abhängig von den Rahmendaten (v. a. Startveränderungssatz und Budget) kann der konkave Teil mehr oder weniger ausgeprägt sein.

¹² Folgend wird statt von „Veränderungssätzen“ meist von „Reduktionssätzen“ gesprochen unter Nichtberücksichtigung, dass bei den Szenariotypen RM 3 – 5 auch ein positiver Startveränderungssatz 2020 zugrunde gelegt werden kann. „Anstieg“ bezieht sich hier auf den Absolutbetrag der Reduktionssätze.

Szenariotyp RM-5-rad ist dagegen gekennzeichnet durch anfangs relativ schnell steigende jährliche Reduktionssätze, womit die Reduktionssätze später weniger deutlich steigen müssen. Der Szenariotyp RM-3-lin stellt durch seinen linearen Anstieg der Reduktionssätze eine Art Kompromiss zwischen den konvexen und konkaven Szenariotypen dar.

Die hier vorgestellten idealtypischen Szenariotypen decken die Bandbreite plausibler Möglichkeiten gut ab. Das ESPM ist jedoch offen für weitere Szenariotypen.

In der Realität werden die Reduktionssätze nicht die idealtypischen Verläufe aufweisen, da Krisen, konjunkturelle Auf- oder Abschwünge, technische und politische Entwicklungen etc. den Verlauf mitbestimmen werden.¹³ Die Szenariotypen sollen aber auch nicht der Prognose dienen, sondern helfen, anstehende politische Entscheidungen vorzubereiten und zu fundieren.

Mengen-Overshoot

Mit den RM-Szenariotypen können auch netto negative Emissionen abgebildet werden.

Dafür wird der Minimumwert der Emissionen bis 2100 vorgegeben. Ist dieser Wert negativ, so kann das vorgegebene Budget zeitweise überschritten werden. Dieser Mengen-Overshoot wird dann bis 2100 durch netto negative Emissionen ausgeglichen.

Zu den Limitierungen und Risiken eines Mengen-Overshoots [siehe](#) (Wolfsteiner & Wittmann, 2025).

Zu beachten ist, dass weitere netto negative CO₂-Emissionen notwendig sind, um Klimaneutralität zu erreichen. So müssen z. B. nicht vermeidbare Lach- und Methangasemissionen aus der Landwirtschaft zusätzlich durch negative CO₂-Emissionen kompensiert werden. Außerdem können auch vor Erreichung von CO₂-Neutralität negative CO₂-Emissionen sinnvoll sein.

Szenariotypen aus einer klimapolitischen Gesamtschau

Wir halten es für notwendig, einen wissenschaftlich basierten Diskurs darüber zu forcieren, welcher Verlauf der jährlichen Reduktionssätze klimapolitisch sinnvoll ist.¹⁴

¹³ Werden die nationalen Ziele mit einem **Emissionshandelssystem** mit **bindendem Cap** umgesetzt, kann der politisch festgelegte Verlauf weitgehend eingehalten werden (cf. Expertenrat für Klimafragen, 2022, p. 17).

¹⁴ Auch das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil 2021 klargestellt, dass die Politik sich der Frage stellen muss, welche Reduktionen wir heute schon erbringen müssen und welches Ausmaß an Reduktionen wir in die Zukunft verschieben können, ohne die Freiheit zukünftiger Generationen über Gebühr zu beschränken.

Auszug aus den wesentlichen Entscheidungsgründen des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG, 2021):

“Als intertemporale Freiheitsicherung schützen die Grundrechte die Beschwerdeführenden (...) vor einer umfassenden Freiheitsgefährdung durch einseitige Verlagerung der durch Art. 20a GG aufgegebenen Treibhausgasminderungslast

Dabei stellen sich folgende zentrale Fragen:

- (1) Welche jährlichen Reduktionssätze sind wann realistisch?
- (2) Implizieren anfänglich langsam steigende Reduktionssätze (\approx RM-4 und RM-6) eine nicht vertretbare Hypothek für die Zukunft, da diese später sehr hohe Reduktionssätze erfordern?
- (3) Oder sind spätere hohe Reduktionssätze wie in RM-4 oder RM-6 sogar sinnvoll, weil dadurch ein größerer zeitlicher Vorlauf für die notwendigen Investitionen besteht?¹⁵
- (4) Vermitteln anfangs schnell steigende Reduktionssätze (\approx RM-3 und RM-5) eine glaubwürdigere Klimaschutzpolitik, die Planungssicherheit für öffentliche und private Investitionen in eine fossilfreie Zukunft schafft?

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) empfiehlt z. B. „von einem linearen Reduktionspfad abzusehen. Eine frühzeitige überproportionale Reduktion bis 2030 erlaubt langfristig noch Spielraum, erfordert aber, dass erhebliche Maßnahmen jetzt angestoßen werden. Ein langsamer Einstieg, der auf steile Emissionsreduktionen in späteren Jahren hofft, gefährdet die Einhaltung des Budgets und der Klimaziele“ (SRU, 2020, p. 56).

Emissionspfade mit später stark ansteigenden jährlichen Reduktionsraten setzen voraus, dass die eingesetzten Klimaschutzinstrumente und die dahinterstehende Klimapolitik eine sehr hohe Glaubwürdigkeit aufweisen, sodass die Wirtschaftsakteure tatsächlich die notwendigen hohen Reduzierungen in der Zukunft antizipieren. Diese Glaubwürdigkeit zu erreichen, stellt eine große Herausforderung dar.

Einordnung RM-Szenariotypen im Kontext zu integrierten Bewertungsmodellen (IAMs)

Im Unterschied zu IAM-basierten Emissionspfaden, in denen Annahmen über Kostenstrukturen, Diskontierung und gesellschaftliche Präferenzen in die Optimierung eingehen, machen die RM-Szenariotypen die zeitliche Verteilung der Emissionsminderungen zu einer expliziten Modellierungsentscheidung. Zwar beruhen viele Kostenannahmen auf empirischen Daten, doch zentrale Elemente der Optimierung – insbesondere die Wahl des Diskontsatzes, die Gewichtung von Kosten

in die Zukunft. (...) Ein umfangreicher Verbrauch des CO₂-Budgets schon bis 2030 verschärft (...) das Risiko schwerwiegender Freiheitseinbußen, weil damit die Zeitspanne für technische und soziale Entwicklungen knapper wird, mit deren Hilfe die Umstellung von der heute noch umfassend mit CO₂-Emissionen verbundenen Lebensweise auf klimaneutrale Verhaltensweisen freiheitsschonend vollzogen werden könnte. (...) Danach darf nicht einer Generation zugestanden werden, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO₂-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde“.

¹⁵ Die notwendigen Investitionen könnten mehr im Rahmen normaler Investitionszyklen vonstattengehen. Die Notwendigkeit der Entwertung bestehender Investitionen könnte durch die Verschiebung der hohen Reduzierungen nach hinten minimiert werden.

über die Zeit sowie die zugrunde liegende Zielfunktion – sind nicht rein wissenschaftlich bestimmbar, sondern enthalten sowohl normative Setzungen als auch Annahmen unter Unsicherheit, etwa hinsichtlich der Bewertung heutiger gegenüber zukünftigen Belastungen.

Während IAMs leistungsfähige Werkzeuge zur Analyse kostenoptimaler Transformationspfade sind, sind diese normativen Annahmen sowie die resultierenden Wirkungszusammenhänge für politische Entscheidungsträger oft nur eingeschränkt nachvollziehbar. Der Modellierungsprozess wirkt damit aus Entscheidungsperspektive teilweise wie eine „Blackbox“, da zentrale Annahmen und Wirkungszusammenhänge nicht unmittelbar transparent sind. Gleichzeitig liefern IAMs jedoch wertvolle Hinweise auf plausible zeitliche Verläufe von Emissionsminderungen unter realistischen Annahmen zu Technologie und Kosten und können damit zur Einordnung und Auswahl geeigneter Szenariotypen beitragen.

Der ESPM-Ansatz setzt hier bewusst an, indem er zentrale Annahmen transparent macht und direkt variierbar hält. Dadurch wird es möglich, Fragen der Verteilung (Allokation von CO₂-Budgets) von Fragen der Umsetzbarkeit (Form der Emissionspfade) klar zu trennen. Dies erhöht die Transparenz bei der Bewertung Paris-kompatibler Emissionsziele und ermöglicht eine gezielte Analyse unterschiedlicher klimapolitischer Strategien.

Das ESPM und die dort eingebetteten RM-Szenariotypen sind dabei nicht als Ersatz für integrierte Bewertungsmodelle zu verstehen, sondern als komplementärer Ansatz, der insbesondere die Transparenz von Annahmen und deren Implikationen für nationale Zielpfade erhöht.

Exemplarische Emissionsziele für die EU¹⁶

Globales Budget und Gewichtung Bevölkerung

Für die folgenden **exemplarischen** Emissionsziele für die EU wird ein verbleibendes globales CO₂-Budget ab 2020 von 550 Gt zugrunde gelegt. Dieses verbleibende globale CO₂-Budget ab 2020 korrespondiert laut dem Sechsten Sachstandsbericht des IPCC mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1.7 °C mit einer Einhaltungswahrscheinlichkeit von 83% (siehe Tab. 1).

Dabei ergeben sich folgende exemplarische verbleibende CO₂-Budgets ab 2020:

Gewichtung Bevölkerung	100%	75%	50%	25%	0%
Verbleibende CO ₂ -Budgets ab 2020 in Gt	32.9	34.5	36.2	37.8	39.4

Tab. 3: Exemplarische CO₂-Budgets EU bei einem globalen Budget von 550 Gt¹⁷

Startveränderungssatz

Bei den folgenden exemplarischen Emissionszielen wurde bei den Szenariotypen RM 3 – 5 ein Startveränderungssatz für die EU von -3.9% für 2025 unterstellt. Dies ist der Mittelwert der Ist-Veränderungssätze aus 2019 (-5.3%) und 2024 (-2.6%).¹⁸ Da der Startveränderungssatz als Ausgangsbasis für alle folgenden Jahre dient, muss ein normalisierter Wert verwendet werden. Die Werte dazwischen waren geprägt durch die Pandemie und den Ausbruch des Ukrainekrieges.

Bei der EU ist die Besonderheit, dass dieser Startveränderungssatz sehr nahe an dem sich endogen ergebenden Veränderungssatz für 2025 im Szenariotyp RM-6 (-4.3%) liegt. Damit fällt der Vorteil bei den Szenariotypen RM 3 - 5 eines realistisch festlegbaren Startveränderungssatzes weniger ins Gewicht.

Overshoot

Es wird von einem Mengen-Overshoot im Sinne des ESPM ausgegangen. Für das Potenzial von entsprechenden netto negativen CO₂-Emissionen wurde -1% der Emissionen in 2019 gewählt (Minimumwert des Emissionspfades: -0.03 Gt).

¹⁶ In einer [Vorgängerversion](#) dieses Papiers werden auch exemplarische Ergebnisse für Deutschland berechnet (Sargl, et al., 2025).

¹⁷ Anteil der EU an globalen Werten Emissionen / Bevölkerung in 2019: 6.90% / 5.75%.

Verbleibende Budgets für die EU bei einem anderen globalen Budget und anderer Gewichtung der Bevölkerung können mit dieser Webanwendung ermittelt werden: <https://GCP.national-budgets.climate-calculator.info>.

Aus den Zielen der EU lässt sich auch ein **implizites CO₂-Budget** ableiten. Hier eine Webanwendung dazu: <https://ib-iwp.climate-calculator.info>.

¹⁸ Mit der Webanwendung: <https://paths.climate-calculator.info> können auch andere Startveränderungssätze verwendet und die Auswirkungen auf die Ergebnisse beobachtet werden. Siehe Fußnote 32 zu den dort benötigten Daten.

Die EU muss zusätzliche negative CO₂-Emissionen realisieren, um nicht vermeidbare Rest-CO₂-Emissionen und andere Treibhausgase zu kompensieren, um Klimaneutralität zu erreichen. CO₂-Neutralität muss daher vor der Klimaneutralität erreicht werden.

Aus den bisherigen EU-Zielen und einschlägigen Verlautbarungen der EU ist nicht explizit ersichtlich, ob ein CO₂-Mengen-Overshoot rechnerisch unterstellt oder in Kauf genommen wird.

Exemplarische Ergebnisse

Scenario type:	RM-1-const	RM-5-rad	RM-3-lin	RM-4-quadr	RM-6-abs
Target year	Reduction rates compared with emissions in the reference year 1990				
2019	-25% (actual value)				
2025	-43%	-40%	-40%	-40%	-41%
2030	-64%	-59%	-56%	-53%	-55%
2035	-77%	-75%	-73%	-70%	-69%
2040	-86%	-86%	-86%	-87%	-84%
2045	-91%	-93%	-94%	-97%	-98%
2050	-94%	-97%	-98%	-101%	-101%
Year of CO₂ neutrality	2067	2058	2054	2049	2046
Overshoot in Gt	1.0	1.2	1.4	1.6	1.6
CO ₂ Budget 2030–2050 in Gt	13.5	13.9	14.2	14.2	14.4

Tab. 4: Exemplarische Emissionsziele EU – globales Budget 550 Gt / Bevölkerung 50%¹⁹

¹⁹ Datengrundlage

Die verwendete Datenbank (GCP, 2025) enthält bei den Länderemissionen weder die CO₂-Emissionen aus internationaler Schiff- und Luftfahrt (ISA) noch den Cement Carbonation Sink (CeCS).

Daher wird hier auf globaler Ebene ein Budget von 3.3% für ISA reserviert. Dies entspricht dem Anteil dieser Emissionen an den globalen Emissionen in 2019.

Die verbleibenden globalen CO₂-Budgets des IPCC beziehen sich auf globale Netto-CO₂-Emissionen; darin ist die Wirkung von CeCS auf globaler Ebene bereits enthalten. Da CeCS in den hier verwendeten Länderdaten nicht enthalten ist, muss das hier zu verteilende globale CO₂-Budget um ein entsprechendes CeCS-Budget erhöht werden. Hier wird für den Zeitraum 2020 – 2100 ein CeCS-Budget von 40 Gt unterstellt. Dieser Wert ist als grobe Pauschalannahme zu verstehen. Er entspricht ungefähr einer Fortschreibung des vom GCP für 2019 geschätzten jährlichen CeCS von -0.8 Gt CO₂ über etwa 50 Jahre; eine detaillierte Fortschreibung bis 2100 wäre aufgrund der unsicheren Entwicklung von Zementproduktion und Karbonisierungsdynamik nicht belastbar.

Damit ergibt sich hier ab 2020 ein **zu verteilendes globales CO₂-Budget** von **572 Gt**. Wenn in diesem Papier an anderer Stelle von einem globalen Budget von 550 Gt gesprochen wird, ist damit das IPCC-Ausgangsbudget laut Tab. 1 gemeint, nicht das um ISA und CeCS bereinigte Verteilungsbudget.

In dieser Webanwendung können zu ISA und CeCS auch andere Vorgaben gemacht werden: <https://GCP.national-budgets.climate-calculator.info>.

Ist-Emissionen der EU werden bis einschließlich 2024 berücksichtigt.

Die Berechnung der Budgets und die zugrundeliegenden Daten können auch mit diesem [Excel-Tool](#) (Wolfsteiner & Wittmann, 2026b) nachvollzogen werden; auch mit anderen Vorgabewerten.

Einschränkung bei den Ergebnissen: GCP gibt die Emissionen für Land-use change (LUC) aus drei verschiedenen Quellen an, die sich deutlich unterscheiden. Hier wird der Durchschnittswert dieser drei Quellen verwendet. Werte der drei Quellen in 2019: -0.052, -0.003 und +0.024 Gt (GCP, 2025). Der Anteil dieser Emissionen an den Gesamtemissionen von 2.9 Gt ist jedoch bei der EU gering.

Fig. 3: Exemplarische Verläufe EU – globales Budget 550 Gt / Bevölkerung 50%

Bei den hier unterlegten Rahmendaten müsste die EU z. B. im Szenariotyp RM-6 (linearer Emissionspfad²⁰) ihre CO₂-Emissionen bis 2030 um 55% gegenüber 1990 senken und 2046 CO₂-Neutralität erreichen.²¹

Bis 2025 müssten die CO₂-Emissionen um 41% sinken, wobei bis 2024 bereits -38% erreicht wurden. Bis 2040 müssten die CO₂-Emissionen der EU um 84% reduziert werden und für den Zeitraum 2030 – 2050 ergäbe sich ein CO₂-Budget²² von 14.4 Gt.

Im Zeitraum 2020 – 2100 müssten zum Ausgleich vorheriger positiver CO₂-Emissionen netto negative CO₂-Emissionen mit einem Volumen von 1.6 Gt realisiert werden.

Einordnung der bestehenden Ziele der EU

Einordnung im Rahmen des ESPM

	EU climate targets (GHG)	Tab. 4 / RM-6 (CO ₂)
Target year	Reduction compared with 1990	
2030	55%	55%
2035	66.25% – 72.5%	69%
2040	85% (domestic)	84%
	CO ₂ neutrality	2046
2050	Climate neutrality	

Tab. 5: Abgleich mit Klimazielen der EU²³

²⁰ Die EU arbeitet sowohl im EU-ETS 1 als auch im EU-ETS 2 mit linearen Reduktionsfaktoren (LRF), die sich auf ein Basisjahr beziehen. Damit ergeben sich grundsätzlich abschnittsweise lineare Emissionspfade.

²¹ Hier verwendete Definition für das Jahr der CO₂-Neutralität: Erstes Jahr, in dem die Gesamtemissionen gleich null oder netto negativ sind.

²² Das **European Scientific Advisory Board on Climate Change** hatte folgende **Empfehlung** zu den gesamten Treibhausgasen gegeben (European Scientific Advisory Board on Climate Change, 2023):

„2030-2050 carbon budget and the 2040 climate target

The report recommends keeping the EU's greenhouse gas emissions budget (i.e. cumulative emissions) for the period 2030 to 2050 within a limit of 11-14 Gt CO₂e, in line with limiting global warming to 1.5 °C (with no or only limited and temporary exceedance of that temperature).

To achieve this, the EU must strive for net emissions reductions of 90-95% by 2040, relative to 1990 levels. These reductions are essential for mitigating climate risks and achieving a sustainable future.“

²³ **Einschränkungen:**

- Hier wird vereinfachend unterstellt, dass die CO₂-Emissionen mit gleicher Geschwindigkeit wie alle Treibhausgase reduziert werden sollen.
- Die Ziele der EU basieren auf LULUCF. GCP stellt auf LUC ab (s. a. Fußnote 19). Siehe z. B. (Sargl, et al., 2026) zur Erläuterung der Unterschiede zwischen LULUCF und LUC.

Ohne Berücksichtigung, dass die Ziele der EU sich auf alle Treibhausgase beziehen, resultiert aus den Zielen eine Senkung der CO₂-Emissionen bis **2030 gegenüber 2019** (statt gegenüber 1990) für die EU um **40%**.

Tab. 5 zeigt, dass die **Ziele** der EU²⁴ **weitgehend** als **Paris-kompatibel** bezeichnet werden können, wenn eine Gewichtung der Bevölkerung mit 50% und ein globales CO₂-Budget ab 2020 von 550 Gt als vertretbar angesehen werden.²⁵

Bei einem linearen Emissionspfad ab 2020 hätte sich für die EU bei den hier unterstellten Rahmen-
daten ein CO₂-Budget 2020 – 2024 von 12.87 Gt ergeben. Die Ist-Emissionen beliefen sich in die-
sem Zeitraum auf 12.93 Gt und lagen damit nur geringfügig über diesem Vergleichswert. Wie Fig.
4 zeigt, hatten der Einbruch der Emissionen im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie und der Rückgang
infolge der Energiekrise durch den Ukrainekrieg daran einen gewissen Anteil.

Fig. 4: Soll-Ist-Abgleich EU – globales Budget 550 Gt / Bevölkerung 50% / RM-6

Wenn die EU ihre Ziele transparent von globalen Rahmendaten ableiten würde, könnte sich der Druck auf andere erhöhen, ambitioniertere Ziele vorzulegen bzw. die EU wäre dann legitimiert zu fragen, wie andere ihr NDC vom global Notwendigen ableiten.

²⁴ Stand NDC EU

Die Europäische Union reicht im Rahmen des UNFCCC ein gemeinsames Nationally Determined Contribution (NDC) für alle Mitgliedstaaten ein.

Das derzeit maßgebliche EU-NDC wurde im November 2025 eingereicht. Es bestätigt das verbindliche Minderungsziel von mindestens –55% bis 2030 gegenüber 1990 und enthält zusätzlich ein indikatives Ziel für 2035 von –66.25% bis –72.5 %. Das 2040-Ziel der EU sieht eine Minderung um 90% gegenüber 1990 vor, davon 85% domestic und bis zu 5 Prozentpunkte über internationale Credits. Die rechtliche und instrumentelle Unterlegung der Zielpfade nach 2030 bleibt gleichwohl für die praktische Bewertung der Zielerreichung zentral.

²⁵ **Einschränkung:** Aus den bisherigen EU-Zielen ist weder ein Jahr der CO₂-Neutralität noch ein möglicher CO₂-Mengen-Overshoot explizit ersichtlich. Angesichts des Ziels der Klimaneutralität 2050 dürfte die Frage des Zeitpunkts der CO₂-Neutralität jedoch zumindest implizit mitgedacht werden, da nicht vermeidbare Rest-CO₂-Emissionen und andere Treibhausgase durch negative CO₂-Emissionen kompensiert werden müssen. Auch die Frage eines möglichen temporären CO₂-Mengen-Overshoots dürfte zumindest implizit relevant sein, soweit Zielpfade rechnerisch voraussetzen, dass kumulierte CO₂-Emissionen später durch netto negative CO₂-Emissionen wieder ausgeglichen werden.

Damit verbunden sind grundlegende gesellschaftliche Entscheidungen, an welchem globalen CO₂-Budget sich orientiert werden soll und welche Verteilungslogik als sinnvoll und ethisch vertretbar angesehen wird. Vor diesem Hintergrund hängt die Bewertung der Paris-Kompatibilität bestehender EU-Ziele maßgeblich von normativen Annahmen sowie von Entscheidungen unter Unsicherheit ab.

Einordnung im Lichte einer weiteren NDC- und Equity-Benchmark-Analyse

Die Analyse von den Elzen et al. bietet eine weitere Einordnung der EU-Ziele aus der Perspektive von NDC- und Equity-Benchmark-Analysen und stuft die neuen EU-NDC-Ziele ebenfalls als relativ ambitioniert ein (den Elzen, et al., 2026).

Sie zeigt, dass die 2030- und 2035-Ziele der EU auf einem linearen Verbindungspfad zum langfristigen Netto-Null-Ziel liegen; dies ist als **Konsistenzprüfung** zwischen Zwischenzielen und Langfristziel zu verstehen, nicht bereits als eigenständige Paris-Kompatibilitätsbewertung.

Darüber hinaus sind die neuen EU-NDC-Ziele mit den Medianwerten **kostenminimaler** IPCC-AR6-C1-Szenarien vergleichbar.

Im vorliegenden Kontext ist interessant, dass die EU-Ziele in der Analyse von den Elzen et al. auch unter dem **Equality-Prinzip** als vereinbar mit einem 1.5-°C-kompatiblen Equity-basierten Ansatz eingestuft werden; operationalisiert wird dieses Prinzip dort über Per Capita Convergence (PCC).

Sargl et al. zeigen, dass sich Konvergenzansätze methodisch vom ESPM unterscheiden (Sargl, et al., 2024a): Sie verteilen einen vorgegebenen globalen Emissionspfad auf Länder, während das ESPM nationale Budgets direkt aus einem globalen Budget ableitet und daraus anschließend plausible nationale Emissionspfade bestimmt. In derselben Analyse zeigen Sargl et al. außerdem, dass manche **Konvergenzmodelle** bei bestimmten Rahmendaten zu **unplausiblen nationalen Pfadverläufen** führen. Die in **Konvergenzmodellen** resultierenden **nationalen Budgets** lassen sich jedoch in eine **implizite Gewichtung der Bevölkerung** übersetzen (cf. Wittmann & Wolfsteiner, 2023). Diese ist bei den betrachteten Konvergenzmodellen für alle Länder gleich und kann daher im **ESPM als explizite Gewichtung** genutzt werden. Die implizite Gewichtung hängt deutlich vom konkreten Konvergenzmodell, vom gewählten Konvergenzjahr bzw. Pro-Kopf-Konvergenzniveau und vom Verlauf des gewählten globalen Emissionspfades ab (cf. Sargl, et al., 2024a, Table 3).

Dass die Analyse von den Elzen et al. die EU-Ziele sowohl bei kostenoptimalen Pfaden als auch beim Equality-Prinzip als **1.5-°C-kompatibel** einordnet, während diese im vorliegenden Papier unter den hier gewählten Annahmen als mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1.7 °C vereinbar bewertet werden, dürfte vor allem auf die unterschiedlichen methodischen Annahmen zurückzu-

führen sein. Bei den IPCC-AR6-C1-Szenarien wird eine Einhaltungswahrscheinlichkeit von mindestens 50% bei begrenztem Overshoot unterstellt, während im vorliegenden Papier Budgets mit 83% Einhaltungswahrscheinlichkeit zugrunde gelegt werden.²⁶ Außerdem wird weder im Haupttext noch im entsprechenden Supplementary Text näher aufgeschlüsselt, welches konkrete Konvergenzjahr bzw. welche PCC-Default-Einstellung für den EU-Wert maßgeblich ist. Betrachtet werden mehrere Konvergenzjahre (2040, 2050 und 2080), die zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen führen können.

Analysen wie die von den Elzen et al. beruhen letztendlich ebenfalls auf der Budgeteigenschaft von CO₂; das zugrunde liegende globale Budget und die Verteilungslogik bleiben jedoch stärker in Szenariokategorien, globalen Emissionspfaden und Equity-Benchmarks eingebettet. Der ESPM-Ansatz ergänzt solche Analysen, indem er das globale CO₂-Budget, den Verteilungsschlüssel, das nationale Budget und den daraus abgeleiteten Emissionspfad explizit ausweist. Damit eignet sich das **ESPM** besonders dazu, die **politischen Grundentscheidungen** hinter Paris-kompatiblen nationalen Zielen transparent vorzubereiten.

Die Einordnung der EU-Ziele zeigt damit exemplarisch, dass Paris-Kompatibilität nationaler Ziele nicht allein aus einem Zieljahr oder einem Minderungsprozentsatz abgeleitet werden kann. Entscheidend ist vielmehr, welches globale Ambitionsniveau zugrunde gelegt wird, welche Verteilungslogik gewählt wird und ob der daraus resultierende nationale Emissionspfad unter realen Bedingungen umsetzbar erscheint. Diese drei Dimensionen stehen in einem Spannungsverhältnis, das im Folgenden näher eingeordnet wird.

Zielkonflikte zwischen Ambition, Verteilung und Umsetzbarkeit

In der klimapolitischen Praxis wird dieses Spannungsverhältnis bislang häufig nicht explizit gemacht: Nationale Emissionsziele werden in der Regel nicht konsistent aus globalen CO₂-Budgets abgeleitet.

Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in den politischen Implikationen einer solchen Herleitung. Die explizite Ableitung nationaler Budgets erfordert Entscheidungen über Verteilungsprinzipien, die normativ umstritten sind und unmittelbare Verteilungswirkungen zwischen Staaten implizieren. Ein anderer Grund ist, dass die Entscheidung für ein globales CO₂-Budget, an dem sich orientiert werden soll, eine Entscheidung unter erheblichen Unsicherheiten ist (siehe Kapitel „Globale CO₂-Budgets“).

²⁶ Eine Einhaltungswahrscheinlichkeit von 50% der 1.5 °C-Grenze korrespondiert laut IPCC mit einem verbleibenden CO₂-Budget ab 2020 von 500 Gt (Wolfsteiner, 2025). Im vorliegenden Papier wird exemplarisch ein Budget von 550 Gt zugrunde gelegt, das mit einer Einhaltungswahrscheinlichkeit von 83% mit 1.7 °C korrespondiert.

Besonders deutlich wird dies bei der Kombination eines ambitionierten globalen Temperaturziels – etwa der Begrenzung auf 1.5 °C – mit einer strikt Pro-Kopf-basierten Verteilungslogik. Diese Kombination hat sich in weiten Teilen der klimapolitischen Debatte als impliziter Referenzrahmen etabliert, führt jedoch für viele Industrieländer sowie große Emittenten wie China zu verbleibenden Emissionsbudgets, die unter realistischen Annahmen zur Transformationsgeschwindigkeit und zu internationalen Transfers nicht umsetzbar erscheinen (cf. Sargl, et al., 2026; Wolfsteiner, 2026).

Eine Abweichung von etablierten Referenzannahmen erfordert eine aktive Begründung und ist mit politischen Risiken verbunden. Gleichzeitig bedeutet dies jedoch nicht, dass alternative, konsistentere Zielableitungen grundsätzlich nicht vermittelbar wären; vielmehr könnte eine transparente Darstellung der zugrunde liegenden Annahmen und Zielkonflikte (globales Ambitionsniveau, Verteilungslogik und realweltliche Umsetzbarkeit) zur Versachlichung der Debatte beitragen.

Roadmap zu Paris-kompatiblen NDCs

Die exemplarischen Ergebnisse für die EU zeigen, wie wichtig es ist, globale Rahmendaten als Grundlage für nationale Ziele zu thematisieren. Den globalen Rahmendaten liegen dabei Fragestellungen zugrunde, die letztlich politisch entschieden werden müssen.

Daher wird hier folgende politische Agenda für alle Vertragsstaaten des Pariser Abkommens vorgeschlagen:

- Rahmendaten in Bezug auf CO₂ auf Basis des derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstands konkretisieren; insbesondere was das globale CO₂-Budget²⁷ und den Umfang der Berücksichtigung von netto negativen CO₂-Emissionen²⁸ betrifft.
- Auf dieser Basis nationale CO₂-Budgets ableiten, die einer fairen und ökonomisch sinnvollen Aufteilung eines globalen CO₂-Budgets gerecht werden.²⁹
- Sich bei den nationalen Emissionszielen bzw. beim nationalen Emissionspfad an einem klimapolitisch sinnvollen Verlauf der jährlichen Veränderungssätze orientieren.³⁰
- Die Rahmendaten und Reduktionsziele regelmäßig auf der Basis neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse und technischer/realer Entwicklungen nachsteuern.
- Ziele instrumentell so unterlegen, dass sie auch eingehalten werden. Ein sehr effektiver Weg sind hierbei harte Emissionsobergrenzen in Emissionshandelssystemen (cf. Expertenrat für Klimafragen, 2022, p. 17).

Eine transparente Herleitung eines NDC kann dazu führen, dass andere diesem Beispiel folgen und damit auch ein Diskurs über konkrete globale Rahmendaten in Gang kommt, der wesentlich dazu beitragen kann, dass in Summe Paris-kompatible NDCs entstehen – auch ohne dass es eine globale Einigung auf bestimmte Rahmendaten gibt.

Entscheidend könnte sein, dass die großen Emittenten (siehe Tab. 6) ein Verhandlungsformat finden, um verbindliche Paris-kompatible Ziele zu vereinbaren und damit auch eine Führungsrolle zu übernehmen. Siehe dazu auch ein Papier zur Berechnung Paris-kompatibler Ziele für die [sechs größten Emittenten](#) (Sargl, et al., 2026) und einen Stresstest zu den bestehenden NDCs (Wolfsteiner,

²⁷ Siehe Kapitel „Globale CO₂-Budgets“, S. 7.

²⁸ Zum Potenzial und Limitierungen siehe (Wolfsteiner & Wittmann, 2025).

²⁹ Siehe Kapitel „Bestimmung nationaler Budgets“, S. 9.

³⁰ Siehe Kapitel „Szenariotypen aus einer klimapolitischen Gesamtschau“, S. 13.

2026). Die UN-Klimakonferenzen sind auch aufgrund ihrer Einstimmigkeitsregel mit über 190 Vertragsstaaten dafür wohl nicht der passende Verhandlungsort (cf. Edenhofer, 2022).

Aber für alle Vertragsstaaten muss der Erwartungsdruck im Rahmen des Ambitionsmechanismus (Ratchet Mechanism) zunehmen, Paris-kompatible NDCs vorzulegen. Vertragsstaaten, die ihr NDC nachvollziehbar als Paris-kompatibel begründen können, gewinnen dadurch an Glaubwürdigkeit und Einfluss im internationalen Diskurs. Da der Pariser Ambitionsmechanismus im Kern auf einem „naming and shaming“-Ansatz beruht, wird dieser Prozess umso wirksamer, je transparenter und fundierter nationale Ziele hergeleitet sind.

	emissions in Gt				per capita 2019 in t	share in global emissions 2019	share in global population 2019
	1990	2010	2019	2024			
China	2.4	9.1	11.8	13.1	8.3	32%	18%
United States	5.0	5.5	5.0	4.6	15.1	14%	4%
EU27	3.8	3.4	2.9	2.5	6.6	8%	6%
India	0.6	1.7	2.6	3.2	1.9	7%	18%
Russia	2.4	1.7	1.9	2.0	12.9	5%	2%
Japan	1.2	1.2	1.1	1.0	8.9	3%	2%
Sum	15.4	22.7	25.2	26.4		69%	50%
Global	22.0	32.8	36.7	39.6	4.8	100%	

Tab. 6: Daten der sechs größten Emittenten³¹

³¹ Es handelt sich hier um CO₂-Emissionen durch die Nutzung fossiler Brennstoffe und prozessbedingter Emissionen bei der Zementherstellung (EDGAR, 2025). Nicht enthalten sind internationale Schiff- und Luftfahrt (ISA) und CO₂-Emissionen durch Landnutzungsänderungen (LUC). Die für die exemplarischen EU-Berechnungen im vorliegenden Papier verwendeten Daten laut GCP decken dagegen LUC ab.

Zusammenfassung

Diese Arbeit zeigt, dass die Bewertung der Paris-Kompatibilität nationaler Klimaziele maßgeblich von zugrunde liegenden Annahmen abhängt, insbesondere hinsichtlich des globalen Ambitionsniveaus, der Aufteilung verbleibender CO₂-Budgets sowie der Umsetzbarkeit von Emissionsminderungspfaden unter realen Bedingungen. Auch der Vergleich mit einer weiteren NDC- und Equity-Benchmark-Analyse unterstreicht die Bedeutung der zugrunde liegenden methodischen Annahmen.

In der politischen Praxis wird dieses Spannungsfeld häufig nicht explizit gemacht. Nationale Ziele werden in der Regel nicht konsistent aus globalen CO₂-Budgets abgeleitet, wodurch u. a. eine explizite Positionierung zu umstrittenen Verteilungsfragen vermieden wird.

Es könnte jedoch durchaus sinnvoll sein, die Zielkonflikte explizit zu machen und gesellschaftlich auszuhandeln.

Eine transparente Darstellung der zugrunde liegenden Annahmen kann die Nachvollziehbarkeit klimapolitischer Entscheidungen erhöhen, Zielkonflikte sichtbar machen und eine konsistentere sowie langfristig tragfähigere Ausgestaltung der Klimapolitik unterstützen.

Auch auf globaler Ebene kann eine nachvollziehbare Ableitung von nationalen Zielen vom global Notwendigen dazu beitragen, perspektivisch zu in Summe Paris-kompatiblen NDCs zu kommen.

Das hier verwendete ESPM bietet hierfür einen geeigneten analytischen Rahmen. Es legt unterschiedliche Annahmenkombinationen systematisch offen, macht deren Implikationen für nationale Emissionspfade transparent und bietet damit eine Grundlage für eine konsistente Ableitung und Bewertung nationaler Klimaziele.

Literaturverzeichnis

BVerfG, 2021. *Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021- 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270.*

[Online]

Available at: http://www.bverfg.de/e/rs20210324_1bvr265618.html

den Elzen, M. G. J. et al., 2026. *Analysis of the impact and ambition of the new NDCs for 2035: Paris climate goal is further out of reach.* [Online]

Available at: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-9464868/v1>

Edenhofer, O., 2022. *COP27: Climate expert Edenhofer dampens expectations; we need new negotiating formats (Interview).* [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7419448>

EDGAR, 2025. *European Commission, Joint Research Centre (JRC)/PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR).* [Online]

Available at: <https://edgar.jrc.ec.europa.eu/>

[Accessed 09 09 2025].

European Court of Human Rights, 2024. *Grand Chamber rulings in the climate change cases.*

[Online]

Available at: <https://www.echr.coe.int/w/grand-chamber-rulings-in-the-climate-change-cases>

European Scientific Advisory Board on Climate Change, 2023. *Scientific advice for the determination of an EU-wide 2040 climate target and a greenhouse gas budget for 2030–2050.*

[Online]

Available at: <https://climate-advisory-board.europa.eu/reports-and-publications/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040>

Expertenrat für Klimafragen, 2022. *Zweijahresgutachten 2022 - Gutachten zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen, Trends der Jahresemissionsmengen und zur Wirksamkeit von Maßnahmen.* [Online]

Available at: <https://www.expertenrat-klima.de/publikationen/>

GCP, 2025. [Online]

Available at: <https://globalcarbonbudget.org>

[Accessed 13 11 2025].

Geulen & Klinger (RA), 2022. *Verfassungsbeschwerde gegen das Klimaschutzgesetz 2021.*

[Online]

Available at: <https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/deutsche-umwelthilfe-reicht-mit-kindern-und-jungen-erwachsenen-beschwerde-vor-dem-bundesverfassungsg/>

IPCC, 2021. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. [Online]

Available at: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>

Peters, G. P., Andrew, R. M., Solomon, S. & Friedlingstein, P., 2015. Measuring a fair and ambitious climate agreement using cumulative emissions. *Environmental Research Letters*, 15 October, Band 10.

Raupach, M. R. et al., 2014. Sharing a quota on cumulative carbon emissions. *Nature Climate Change*, Volume 4, pp. 873 - 879.

Sargl, M., Wiegand, D., Wittmann, G. & Wolfsteiner, A., 2021. Berechnung Paris-kompatibler Emissionsziele für die sechs größten Emittenten mit dem ESPM. *Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht*, Issue 3/2021, pp. 269 - 286.

Sargl, M., Wiegand, D., Wittmann, G. & Wolfsteiner, A., 2024a. *Distribution of a Global CO2 Budget - A Comparison of Resource Sharing Models*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4603032>

Sargl, M., Wiegand, D., Wittmann, G. & Wolfsteiner, A., 2025. *Berechnung Paris-kompatibler Emissionspfade mit dem ESPM am Beispiel Deutschlands und der EU*. [Online]

Available at: <https://zenodo.org/records/15234428>

Sargl, M., Wiegand, D., Wittmann, G. & Wolfsteiner, A., 2026. *Calculation of Paris-compatible emission targets for the six largest emitters with the ESPM*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4764408>

Sargl, M., Wittmann, G. & Wolfsteiner, A., 2024b. *Calculation of Paris-compatible emission targets and CO2 budgets for the six largest emitters with the Regensburg Model*. [Online]

Available at: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.6504452>

Sargl, M., Wolfsteiner, A. & Wittmann, G., 2017. The Regensburg Model: reference values for the (I)NDCs based on converging per capita emissions. *Climate Policy*, 17(5), p. 664 – 677.

SRU, 2020. *Umweltgutachten 2020*. [Online]

Available at: <https://www.umweltrat.de>

UNEP, 2017. *Emissions Gap Report 2017*. [Online]

Available at: <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2017>

UNEP, 2019. *Emissions Gap Report 2019*. [Online]

Available at: <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019>

Wiegand, D. et al., 2021. Berechnung Paris-kompatibler Emissionspfade mit dem ESP-Modell am Beispiel der EU. *Wirtschaftsdienst*, 101(2), pp. 127 - 133.

Wittmann, G. & Wolfsteiner, A., 2023. *Resource Sharing Models – A Mathematical Description*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4405448>

Wolfsteiner, A., 2025. *What does the IPCC say about the remaining CO2 budgets?*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16731850>

Wolfsteiner, A., 2026. *A Feasibility Stress Test of Collectively Paris-Compatible National CO₂ Targets*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17856181>

Wolfsteiner, A. & Wittmann, G., 2025. *Treatment of the topics LUC and net negative emissions in the RM and ESPM tools*. [Online]

Available at: <http://luc.climate-calculator.info>

Wolfsteiner, A. & Wittmann, G., 2026a. *Mathematical Description of the Regensburg Model Scenario Types RM 1 – 6*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4540475>

Wolfsteiner, A. & Wittmann, G., 2026b. *Paris-compatible national CO₂ budgets*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5837866>

Wolfsteiner, A. & Wittmann, G., 2026c. *Tool for the Calculation of Emission Paths with the RM Scenario Types*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4568839>

Wolfsteiner, A. & Wittmann, G., 2026d. *Tool for the Calculation of Paris-compatible Emission Paths with the ESPM*. [Online]

Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4580310>

Anhang: Tools zum ESPM

- Auswahl an **Webanwendungen** zur Berechnung Paris-kompatibler Ziele:
 - CO₂-Budgets für alle Länder der Welt: <https://GCP.national-budgets.climate-calculator.info>.
 - Emissionspfade, die ein vorzugebendes Budget einhalten: <https://paths.climate-calculator.info>.³²
 - Datenbasis EEA/GCP - CO₂-Budgets und Emissionspfade EU: <https://eu.climate-calculator.info>.³³
 - Lineare globale Emissionspfade: <https://global-paths.climate-calculator.info>.
 - Übersicht Webanwendungen: <https://climate-calculator.info>.
- Auf der Webseite <http://downloads.save-the-climate.info> werden **Excel-Tools** zur Verfügung gestellt, mit denen für jedes Land der Welt Referenzwerte u. a. mit dem ESPM berechnet werden können:
 - Zur Berechnung der exemplarischen Emissionsziele für die EU in diesem Papier wurde das universell anwendbare Excel-Tool ‚[Paths_RM_ST](#)‘ verwendet (Wolfsteiner & Wittmann, 2026c).
 - Excel-Tool: ‚[Paris-compatible national CO2 budgets](#)‘ (Wolfsteiner & Wittmann, 2026b).
Auf Basis des hier verwendeten gewichteten Verteilungsschlüssels (s. o.) kann dieses Excel-Tool verwendet werden, um nationale CO₂-Budgets auf der Grundlage einer vorzugebenden Gewichtung des Bevölkerungsschlüssels zu berechnen (s. a. vereinfachte [Webanwendung](#)). Dabei werden die Daten unterschiedlicher Datenbanken angeboten. Damit kann dieses Tool auch die Datenbasis liefern für die universelle [Webanwendung](#) zur Bestimmung von Emissionspfaden (s. o.) und für das [Excel-Tool](#) ‚[Paths_RM_ST](#)‘ (s. o.).
 - Das Excel-Tool ‚[ESPM](#)‘ umfasst sowohl die Bestimmung von nationalen CO₂-Budgets (Datenbasis EDGAR) als auch die Ermittlung von Emissionspfaden mit den RM-Szenariotypen (Wolfsteiner & Wittmann, 2026d).

³² Daten für diese [Webanwendung](#), die den exemplarischen Ergebnissen in diesem Papier zugrunde liegen:

- Start year of budget period: 2025
- Emission budget between 2025 and 2100: 27 Gt
- Base year (2024) emissions: 2.39 Gt
- Reference year (1990) emissions: 2.89 Gt
- Percentage change in emissions between 2024 and 2025 (start change rate): -3.9%
- Minimum annual emissions: -0.03 Gt

Die Daten bei anderen Rahmendaten können mit diesem Tool ermittelt werden: <https://GCP.national-budgets.climate-calculator.info>.

³³ Einschränkung: EEA berichtet LULUCF. Diese Emissionen werden dort mit globalen Emissionen laut GCP ins Verhältnis gesetzt, die stattdessen LUC-Emissionen enthalten. Siehe z. B. (Sargl, et al., 2026) zur Erläuterung des Unterschieds.